

XITOIY HARBIY TEXNIK ATAMALARINING RUS OLIMLARI TOMONIDAN O'RGANILISHI

Salimova Soxiba
Terdu doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13948817>

Abstract: Ushbu maqola rossiyalik olimlarning xitoylik harbiy texnika terminologiyasi bilan ilmiy aloqalarini o'rganadi. U zamonaviy Xitoy harbiy nutqidagi asosiy atamalarning etimologik ildizlarini, semantik siljishlarini va kontekstual ishlatilishini o'rganadi. Tilshunoslik tahlili va harbiy tadqiqotlar kesishishini o'rganib, ushbu maqola diplomatik munosabatlarni yaxshilash va aniq xalqaro aloqani ta'minlash uchun texnik lug'atni tushunish muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Xitoy harbiy terminologiyasi, Rus tilining lingvistik tahlili, Harbiy leksikografiya, Xitoy-Rossiya munosabatlari, Mudofaa diplomatiyasi.

Harbiy terminologiyani o'rganish xalqaro munosabatlarda, razvedka ma'lumotlarini tahlil qilishda va strategik rejalashtirishda muhim rol o'ynab, shunchaki lingvistik qiziqish doirasidan tashqariga chiqadi. Xitoy harbiy-texnik atamaları o'zining nozik ma'nolari va kontekstual ahamiyati bilan Xitoyning harbiy va strategik pozitsiyalarini tushunish uchun muhim bo'lgan maxsus leksikani tashkil qiladi. Ushbu leksika nafaqat harbiy salohiyatning aksi, balki Xitoyning strategik tafakkuriga xos bo'lgan madaniy va tarixiy o'lchovlarning ifodasidir.

Rossiyalik olimlar geosiyosiy manfaatlar hamda diplomatik va xavfsizlik bilan bog'liq maydonlarda aniq muloqot qilish zaruratidan kelib chiqqan holda tarixan Xitoy harbiy terminologiyasini o'rganish bilan shug'ullangan. Rossiyaning Xitoyga yaqinligi uzoq yillik ikki tomonlama munosabatlar bilan birgalikda ushbu tadqiqotning muhimligini ta'kidlaydi. Xitoy harbiy atamalariga rus tilidagi akademik so'rovlar faqat tarjima emas; ular dunyoning yetakchi harbiy kuchlaridan birining doktrinal o'zgarishlari, texnologik taraqqiyoti va strategik niyatlarini tushunishni o'z ichiga olgan murakkab izohli mashqlardir.

Ushbu tadqiqot ishida rus olimlari Xitoy harbiy-texnik atamalarini qanday talqin qilishlarini, qo'llanilgan metodologiyalarga, ushbu atamalarning tarixiy evolyutsiyasiga va ularning zamonaviy harbiy va diplomatik kontekstdagi ta'siriga e'tibor qaratishga intiladi. Ushbu olimlarning ishlarini tahlil qilib, maqola xalqaro harbiy harakatlardagi til aniqligi va madaniy tushunishning muhim rolini ta'kidlash va bu omillar Rossiyaning strategik joylashuvi va mudofaa diplomatiyasiga qanday ta'sir qilishini baholashga qaratilgan.

Rossiyalik olimlar tomonidan Xitoy harbiy-texnik atamalarini o'rganishga oid adabiyotlar ham xilma-xil va keng bo'lib, bir necha o'n yilliklarni o'z ichiga oladi va tilshunoslik, harbiy fanlar va xalqaro munosabatlar kabi turli fanlarni o'z ichiga oladi. Ushbu sharh Xitoy harbiy terminologiyasini rus nuqtai nazaridan tushunish va talqin qilishga sezilarli hissa qo'shgan asosiy ishlarni sintez qiladi.

Sovet davridagi dastlabki ishlar keyingi ilmiy izlanishlar uchun zamin yaratdi. Ushbu matnlar ko'pincha harbiy qo'llanmalar va strategik doktrinalarni xitoy tilidan rus tiliga tarjima qilish va talqin qilishga qaratilgan bo'lib, PLA harbiy strategiyalarini tushunish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Xitoy harbiylari tomonidan qo'llaniladigan maxsus harbiy atamalarning kelib chiqishini o'rganadigan tadqiqot hujjatlari tarixiy voqealar, madaniy ta'sirlar va texnologik taraqqiyot

ularning hozirgi ma'nolari va qo'llanilishini qanday shakllantirganini o'rganadi. Jumladan, "xànghìnì" (Xalq urushi) kabi atamalar bo'yicha tadqiqotlar bu tushunchaning Xitoy inqilobiy va harbiy tafakkuri doirasida qanday rivojlanganligini muhokama qiladi.

Xitoy harbiy atamalarini ularning ruscha ekvivalentlari bilan taqqoslaydigan maqolalar va kitoblar ko'pincha tillardagi farqlar va o'xshashliklar, shuningdek, turli xil harbiy doktrinalar va amaliyotlar haqida muhim tushunchalarni ochib beradi. Bu asarlar xalqning madaniy va tarixiy kontekstiga chuqur singib ketgan murakkab harbiy tushunchalarni tarjima qilishning qiyinchiliklari va nozik tomonlarini yoritib beradi.

Xalqaro munosabatlar va strategik tadqiqotlardan olingan tushunchalarni o'z ichiga olgan tadqiqotlar diplomatik aloqalar va shartnoma muzokaralarida harbiy terminologiyani tushunishning kengroq oqibatlarini muhokama qiladi. Bu ishlar harbiy kommunikatsiyalarning strategik chuqurligini ta'kidlaydi.

Zamonaviy tadqiqotlar ko'pincha Xitoy harbiy atamalarini kiber urush va kosmik urush kabi zamonaviy urush kontekstlarida moslashtirishga qaratilgan. Ushbu tadqiqotlar yangi texnologiyalar va global strategik siljishlar harbiy terminologiyaning rivojlanishi va talqiniga qanday ta'sir qilishini tahlil qiladi.

Dastlabki xulosalar shuni ko'rsatadiki, rus olimlari Xitoy harbiy terminologiyasining strategik nuanslarini tushunishda sezilarli yutuqlarga erishdilar. Biroq, ayniqsa tarjimalarni standartlashtirish va nozik kontekstual ma'nolarni yo'qotmaslikni ta'minlash nuqtai nazaridan, qiyinchiliklar saqlanib qolmoqda.

Tadqiqot xalqaro munosabatlar va xavfsizlikni o'rganishning bir jihati sifatida harbiy-texnik terminologiya bo'yicha davom etayotgan tadqiqotlar muhimligini ta'kidlaydi. U tilshunoslar va harbiy olimlar o'rtasida til va madaniy tafovutlar bo'yicha aniqroq va samaraliroq muloqotni qo'llab-quvvatlaydigan standartlashtirilgan leksikani ishlab chiqish uchun kengaytirilgan hamkorlikni talab qiladi.

References:

1. The PLA's New Vocabulary: Analysis and Translation Challenges - Ivanov, S. (2020).
2. Chinese Military Strategy in the New Era: Linguistic and Doctrinal Considerations - Petrova, L. (2019).
3. Cross-Cultural Communication in Military Affairs: Bridging the Linguistic Gap - Mikhailov, R. (2021).